

РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ НАВЫКОВ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО ДИДАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА.

Муминова Гюльхайя Тургунбай кызы

государственный педагогический

институт учитель

0009-0004-2023-5840

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15267013>

Аннотация. В данной статье будет проанализировано, как можно развивать аналитические и творческие навыки будущих педагогов на основе современных дидактических подходов. В статье рассматриваются различные аспекты дидактических подходов, педагогические методы учителей и методы, используемые в процессе развития аналитических и творческих навыков.

Ключевые слова: современный подход, аналитическое мышление, творческое мышление, будущие учителя, дидактика.

Сегодня в образовательной практике большое внимание уделяется развитию навыков аналитического мышления учащихся. В этом процессе широко используются исторические сравнительно-картографические методы как важные инструменты обучения. В частности, в США, Европе и Японии методические подходы к развитию аналитического мышления остаются центральной частью образовательных программ. С помощью этих методов студенты учатся глубже понимать причинно-следственные связи между сложными процессами и явлениями. В нашей стране быстрыми темпами идет процесс модернизации системы образования и приведения ее в соответствие с мировыми стандартами. В рамках реформ президента Узбекистана в сфере образования особое внимание уделяется модернизации образовательного процесса в соответствии с международными стандартами, развитию аналитического мышления и творческих навыков у студентов. Сегодняшние глобализационные процессы, экономическое и социальное развитие страны еще больше увеличивают потребность студентов в аналитических навыках.

Мышление в аналитическом стиле отличается доказательностью вывода, сделанного по какому-либо вопросу, наряду с глубоким, всесторонним логическим рассуждением. Следовательно, при направлении учащихся к аналитической деятельности важен конкретный подход, умение четко, логично, выразительно излагать, обосновывать точку зрения. Уровень мышления каждого человека также позволяет

аналитическому мышлению проявлять уникальные взгляды в результате разнообразия знаний. "Философы В" толковом словаре "термин" аналитика "трактуются" как искусство анализа, обсуждения, доказательства". Термин аналитика был впервые использован Аристотелем как название, данное технике логического анализа. В его работе под названием "аналитика" основное внимание уделяется двум аспектам, относящимся к этому типу мышления: первоначальному разделению объекта со сложным целым на простые части и усложнению мышления на основе их исследования". В аналитическом мышлении приоритет отдается таким аспектам, как скорость мышления, умение подходить к проблеме с разных сторон, инклюзивность, поиск наиболее подходящего и эффективного решения проблемы. С незапамятных времен обладателей такого мышления особо ценили. Людей, способных мыслить таким образом, в Древней Греции называли аналитиками. С тех пор особый сложный тип мышления носит название аналитики. Развитие аналитических и творческих навыков будущих педагогов в процессе обучения способствует адаптации педагогов к изменяющимся условиям обучения, делает их более эффективными в применении новых методик и технологий. Это связано с социальной необходимостью процесса, а также с нововведениями, происходящими в системе образования, необходимостью качественных подходов к обучению педагогов, индивидуального подхода в обучении и интерактивных методов. Современные дидактические подходы играют важную роль в развитии аналитических и творческих навыков будущих педагогов в процессе обучения. Аналитическое мышление дает учителям такие навыки, как систематизация информации, эффективное решение задач, логические выводы. С другой стороны, творческое мышление играет важную роль в разработке новых идей, создании инновационных подходов, поощрении учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний. Современные дидактические подходы в образовании не ограничиваются только информированием. Они требуют, чтобы учителя рассматривались не только как люди, передающие знания учащимся, но и как педагоги, способствующие развитию творческих и аналитических навыков учащихся.

Подготовка будущих педагогов требует внедрения современных методов, систематического изучения новых педагогических приемов и их применения на практике. В этом процессе педагогам необходимо широкое применение научно-технических подходов и инновационных методов.

Развитие аналитических и творческих навыков будущих педагогов на основе современных дидактических подходов имеет важное значение для повышения эффективности системы образования. Исследования показывают, что обучение учителей аналитическому мышлению и творческому подходу не только улучшает знания учащихся, но и развивает их способность к самостоятельному мышлению. В дальнейшем внедрение современных дидактических методов обучения будущих педагогов и развитие творческих способностей педагогов помогут сделать учебный процесс более эффективным.

Список Литературы:

1. Piaget, J. (1952). The Origins of Intelligence in Children. International Universities Press.
2. Vygotskiy, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.
3. Dewey, J. (1938). Experience and Education. Macmillan.
4. Freire, P. (1970). Pedagogy of the Oppressed. Continuum.
5. Mominova, G. (2023). МАКТАБГАЧА ТАЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ УМУММАДАНИЙ КОМПOTЕНСИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. Science and innovation in the education system, 2(2), 122-126.
6. Gulhayo, M. (2023). TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF GENERAL COMPETENCES OF PRESCHOOL TEACHERS. Science and Innovation, 2(4), 632-634.
7. Iminova D. (2024). INNOVATIV LOYIHALAR VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARIDA O'QISH MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUNI. Экономика и социум, (5-2 (120)), 266-274.
8. Iminova, D. N. (2021). МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТИ ВА МАКТАБ О'РТАСИДАГИ НАМКORЛИКНИНГ АНАМИЯТИ. Science and Education, 2(1), 301-303.